

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti

“OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS”

✦
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

zenodo

Google

OpenAIRE

eLIBRARY.RU

ANJUMAN SHO'BALARI:

- medialingvistika nazariyasi va amaliyoti;
- adabiyotshunoslik muammolari va tarjima mahorati;
- notiqlik san'ati va nutq madaniyati;
- matn tahlili va tahriri;
- audiovizual, onlayn jurnalistikada til va uslub masalasi;
- san'at va sayohat jurnalistikasi;
- mediata'limda ijodiy yondashuv: til va uslub muammosi

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Toshkent, O'zbekiston

2024-yil 30-noyabr

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB

MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, O'zbekiston

COLLECTION OF MATERIALS

from the international scientific and practical conference

THE ISSUE OF LANGUAGE AND STYLE IN THE MEDIA:

ANALYSIS, CLASSIFICATION, COMPARISON

Tashkent, Uzbekistan

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И СТИЛЯ В СМИ: АНАЛИЗ,

КЛАССИФИКАЦИЯ, СРАВНЕНИЕ

Ташкент, Узбекистан

To'plamdan medialingvistikaning dolzarb masalalari, mediamatnlarning ta'sirchanligini oshirish yo'llari, noshirlik sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlariga oid yangiliklar, adabiyotshunoslik masalalari, tarjima mahorati, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi, OAV matnlarining tili, uslubi va tahriri sohasida mavjud muammolarga bag'ishlangan maqolalar o'rin olgan. Undan mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar, tadqiqotchilar, magistrant va talabalar foydalanishi mumkin, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida til va uslub muammolarining yechimini izlash, tahlil, tasnif va qiyos asosida tegishli xulosalar chiqarish va tavsiyalar berishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mas'ul muharrirlar:

Buranova Barno Menglibayevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Nazarova Munira Yusupovna

O'zJOKU PhD tadqiqotchi

© O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, 2024

KONFERENSIYA TAHRIR HAY'ATI

Nazar Eshonqul	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti, dotsenti, yozuvchi
Qobilov Bahodir Xolbo'tayevich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, yozuvchi
Israil Mukaddas Irgashevna	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti professori
Tashmuxeimedo'va Latofat Ismatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori v.b
Buranova Barno Menglibayevna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Shamaqsudova Saodat Hidoyatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Mirzayeva Nargiza Abduqahhorovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Usmanov Nurlan Oktamovich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, "Nurli jol" gazetasi muharriri
Shukurova Guli Hayitmurod qizi	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Jo'arakulova Gulnoza Shavkatovna	nalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD
Yakubova Feruza Anvarovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
Nazarova Munira Yusupovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

NOTIQLIK SAN'ATI VA NUTQNI TO'G'RI YETKAZISH

Sayyora XOLMIRZAYEVA

Toshkent davlat agrar universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida mudiri,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent

kakhramonazizov6@gmail.com

ORCID: 0009-0005-9743-1193

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi notiqlik san'atining tarixi, notiqlik maktabining yirik vakillari Aristotel, Sitseron, Demosfen, Suqrotlarning namunali nutqni egallash usullari, tarkibiy qismlaridagi qarashlari haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan birga yosh notiq'larga nutqni to'g'ri yetkazish maqsadida rioya qilishlari zarur bo'lgan amaliy maslahatlar, yo'l-yo'riqlar berib o'tilgan-ki, buyuk notiq'larning qarashlari, fikrlari hozirgi kunda ham muhim ekanligini bildiradi.

Kalit so'zlar: notiqlik, nutq madaniyati, sinonimlar, so'z, tinglovchi, ma'ruza

Kirish

Ritorika (grekcha – “notiqlik san'ati”) – notiqlik san'ati haqidagi fan bo'lib, u nutq qilish mahoratini, o'z nutqi yordamida tinglovchilarga samarali ta'sir qilish sirlarini, notiqlik madaniyatini o'rgatadi. Notiqlik san'atining asoschisi qadimgi grek faylasufi Aristotel (miloddan avvalgi 384-322 yy.) bo'lib, uning “Ritorika” deb nomlangan kitobi hozir ham mashhur. Maxsus notiqlik maktablarida mazkur san'at

sirlari o'qitilgan. U orqali ommaga ta'sir qilish, uning qarshisida chiroyli, to'g'ri va ishonchli gapira olish qobiliyati o'rgatilgan.

Natija va mulohazalar

Aristotelning "Ritorika"si uch kitobdan tashkil topgan. Asarning birinchi va ikkinchi kitoblari, asosan, chiroyli so'zlash, ishontirish uslublari haqidagi nazariy fikrlardan iborat bo'lsa, uchinchi kitobida nutq mantiqiga juda katta ahamiyat berilgan. Aristotel har bir jumlaning asosiy fikrni ifoda etishga qaratilishi, ravon va tinglovchi tushunadigan darajada sodda bo'lishini talab etadi. Aristotel notiqlik san'atini egallashni 5 qismga bo'lib o'rganadi:

1)Materialni kashf etish (qanday auditoriyaga kirayotganligiga qarab matn tayyorlash);

2)Materialni joylashtirish shakli (rejasini, ya'ni fikrning ketma-ketligini tuzib chiqish);

3)Materialni eslab qolish (auditoriyaga yetkazish uchun o'zlashtirish);

4)Materialni so'z yordamida to'g'ri aks ettirish (so'zlarni ta'sirchanligidan o'z o'rnida foydalanish)

5)Materialni to'g'ri talaffuz etish.

Qadimgi mashhur notiqlardan yana biri Sitseron (106-43 yy.) o'zining "Notiq" nomli asarida nutq kompozitsiyasiga alohida e'tibor beradi. Sitseron nutqni quyidagi qismlarga bo'ladi:

1. Kirish qismi
2. Ishning mohiyatini ochish
3. Keyingi qismlarning rejasini
4. Asosiy qism (dalillar)
5. Oxirgi qism (asosiy masalalarni qisqa-qisqa eslatib o'tish)
6. Xulosa

Demosfen (384-322) notiqlik san'atiga o'z ustida tinmay mehnat qilish orqali erishishi mumkinligini isbotlagan. Demosfen o'z nutqlarida xalq hikmatlaridan, sinonimlardan, mantiqiy urg'u tushuvchi so'zlardan, jestikulyatsiyadan, ritorik savollardan hamda so'z va jummalarni o'zaro qarama-qarshi qo'yish orqali chuqur mazmundorlikka, siyosiy o'tkirlikka erishgan.

Suqrot (427-347) "Oddiy so'z emas, ma'noga to'yingan so'z qudratga ega bo'ladi", degan. Faylasufning fikricha, nutq xuddi tirik mavjudoddek tuzilishi, uning tanasi bilan qo'l-oyog'i bir-biriga muvofiq bo'lgani singari nutqdagi so'zlar o'zaro mos qo'yilishi kerak. Birinchidan, nutq boshida kirish, ikkinchidan bayon qilish, guvohliklar, uchinchidan – isbotlar, to'rtinchidan – xulosa bo'lishi kerak.

Yosh notiqchilarga nutqni to'g'ri yetkazish maqsadida rioya qilishlari zarur bo'lgan amaliy maslahatlardan ayrimlarini keltirib o'tmoqchimiz.

Nutq so'zlovchining oldida qanday muammolar bor va ularni qanday yengish mumkin?

1. Qo'rquv hissiyoti

Qo'rquv sabablari:

Dangasalik va ma'ruzaga yaxshi tayyorlanmaslik

Boshqalar fikriga bog'lanib qolish

Tajribasizlik

Qo'rquvni yo'qotish uchun nima qilish kerak?

- Tajribani orttirish. Kichik davralarda, do'stlar orasida chiqishlar qilish
- Boshqalarning fikriga chalg'ib qolmaslik, o'z fikriga ishonch bilan qarash
- Ma'ruzaning natijasiga xotirjam munosabatda bo'lish, ya'ni uning yutuq va kamchiliklarini tahlil qilib, kerakli xulosalar chiqarish
- Auditoriyadan cho'chimaslik. Tinglovchilar hamda ma'ruza qilinadigan joy haqida ma'lumotga ega bo'lish

- Ma'ruzani eng kamida uch marta boshidan oxirigacha mashq qilib, takrorlab olish

- Ma'ruza rejasini, matnini yonida saqlash. “Esimdan chiqib qolsa, nima qilaman” degan hayajondan xolis bo‘lishga yordam beradi. Reja orqali ma’ruzaning ketma-ketligi nazorat qilinadi.

- Notiqning asosiy vazifasi – matni o‘z so‘zlari bilan to‘ldirib, boyitib, unga hayot bag‘ishlash va shu orqali tinglovchilarning qalbiga yetkazishdir. Tезisni boshidan oxirigacha to‘liq o‘qib berish – notiqning ma’ruzaga yetarlicha tayyorlanmaganligini ko‘rsatadi.

2. Nutqqa kamida bir hafta oldin tayyorlanishni boshlash kerak. Reja tuzib olgach, yangi fikrlar bilan to‘ldirib boriladi, ya’ni nutq pishib yetiladi. Bunday nutq endi nafaqat tildan, balki yurakdan ham chiqadi va albatta, tinglovchilarning qalbiga yetib boradi.

3. Ma’ruzachi so‘z boyligini oshirishi kerak, yozma nutq ham kerakli so‘zlarni tez topishga ko‘maklashadi, bunda imlo xatoliklarga yo‘l qo‘ymaslik muhim.

4. Ma’ruzani rejasiga qarab bir necha bor mashq qilish yaxshi natija beradi.

5. Notiqning kiyimi yoshiga mos bo‘lishi, atrofdagilarning diqqatini tortmasligi kerak.

6. Ma’ruzaning boshi va oxiri aqlga emas, balki hissiyotlar bilan bog‘liqdir. Boshlovchi va tugatuvchi jummalarni yodda saqlash, nutq ohangini qo‘yib qayta-qayta mashq qilish maqsadga muvofiqdir.

7. Minbarga chiqayotganda o‘ziga e’tibor berish, darrov, shoshilib gapirishni boshlamaslik, auditoriyani kuzatish. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, notiqning omadli chiqishi 60% tashqi ko‘rinishga, 30% nutqiga, 10% nimani gapirishiga bog‘liq ekan.

8. Tinglovchilar diqqatini jalb qilishi uchun ko‘z bilan muloqotni o‘rnatish ham o‘rinli.

9. Notiqning imo-ishoralari matnga mos tushishi, pauzalarni o'z o'rnida qilinishi, gavdani to'g'ri tutishi ham muhim holatdir.

10. Asosiy fikrni bir necha bor takrorlash, berilgan ma'lumotlarni eslab qolish uchun juda zarur.

11. Ko'proq kitob o'qish, lug'at va ensiklopediyalardan foydalanish so'z zaxirasini boyitadi, dunyoqarashini kengaytiradi.

12. Nutqi sof, adabiy tilning lisoniy me'yorlariga mos bo'lishi kerak.

13. Ma'ruzachi o'zini qo'llab turgan tinglovchilarni nazardan qoldirmasligi, zarurat tug'ilsa, nutq qilish uslubini o'zgartirish ham foydadan holi emas.

14. Agar tinglovchilarga tekshirilmagan yoki noaniq ma'lumotlar berilsa, ya'ni xato qilinsa, bahslashmasdan, uzr so'rash to'g'ri bo'ladi.

15. Faqat yaxshi o'ylangan va tayyorlangan nutqgina omadli chiqishi mumkin.

Shunday qilib, ravon va chiroyli so'zlash, o'z fikrini to'g'ri va mantiqan ifodalash, ya'ni tuganmas boyligini egallash insonni yetuklik sari, ma'naviyat sari yetaklovchi muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Qahhorov I. (2015). Notiqlik san'ati 170 maslahat. "Turon zamin ziyo" nashriyoti. Toshkent.

Xolmirzayeva S. (2018). Nutq madaniyati va notiqlik, *uslubiy qo'llanma*. ToshDAU tahririyat-nashriyot bo'limi.

Jiyanova N., Mo'minova O.(2019). Nutq madaniyati, *o'quv qo'llanma*. O'zDJTU, Toshkent.

THE ART OF ORATORY AND CORRECT DELIVERY OF A SPEECH

Sayyora KHOLMIRZAYEVA

Abstract. *This article provides information about the history of ancient oratory, the methods of mastering exemplary speech, and the views of prominent representatives of the oratory school - Aristotle, Cicero, Demosthenes, and Socrates. At the same time, the young speakers were given practical advice and instructions that they should follow in order to correctly convey the speech, which testifies to the fact that the views and opinions of the great speakers are still important today.*

Keywords: speaking, speech culture, synonyms, word, listener, lecture.

TALABALARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI VA ULARNING YECHIMLARINI

Iroda SHOKIROVA Utkurovna

O'zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti.

ORCID: 0009-0001-1415-1438

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mualliflar talabalarning og'zaki nutqini rivojlantirish muammosi va ularning yechimlarini "Nutq madaniyati" darslari misolida zamonaviy yondashuvlar orqali ochib beradi. O'zining uzoq yillik tajribasiga tayangan holda va yig'ilgan materialga asoslanib, ma'lum bir ilmiy qarashlar qilganlar.*

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, talabalar, zamonaviy muammo, konservatoriya, til madaniyati, matn.

Kirish

Talabalar tarbiyasi ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, unda jamiyat, oila va maktab muhim rol o'ynaydi. Har bir talaba og'zaki nutqni rivojlantirish muammosi va mavzuni o'rganishda o'ziga xos tarzda o'qitadi va tarbiyalaydi. Ammo og'zaki nutq yosh avlodni tarbiyalashda katta rol o'ynaydi, bu talabalarga hissiy ta'sir ko'rsatish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Talabalarning nutqi orqali badiiy rivojlanishi "Talabalarning boshqa shaxslar his-tuyg'ularini yuklash qobiliyatiga" asoslanadi. Og'zaki nutqning tarbiyaviy maqsadga muvofiqligi, uning ibrat kuchi bilan zaryadlash, tarbiyalash va yuqori baholarni saqlash qobiliyati shundan kelib

chiqadi. Biroq, og'zaki nutq haqiqatan ham talabalar uchun hayot ma'nosi darsligi, axloqiy-estetik tarbiya maktabiga aylanishi uchun uni talabalarga juda to'g'ri, aqlli va nozik tarzda taqdim etish kerak.

Natija va mulohazalar

Vinogradov V.V. shunday deb yozgan edi: “Oliy dargohda og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar grammatika yoki yozuvchilarning ismlari, sanalari, asarlari va boshqalarning quruq ro'yxatiga aylanmasligi kerak. Oliy dargohlarda og'zaki nutqni qanday o'rganish masalasi o'qitish metodikasining asosiy mazmunini tashkil qiladi” [1;56].

Talabalarning og'zaki nutqini rivojlantirish muammosini o'rganishning zamonaviy yondashuvlari “Nutq madaniyati”ni akademik fan sifatida pedagogika fani, uni o'qitish usullari (talabani o'quv jarayonini boshqarishdagi faoliyati) va o'rganish (talabani bilim olishdagi faoliyati, ko'nikmalar va qobiliyatlar).

Dal V.I. quyidagilarni ta'kidlaydi: “Oliy o'quv yurtkarida og'zaki nutqni o'rgatish va o'rganishning maqsad va vazifalarini, ta'lim mazmunini metodika belgilaydi, eng boy adabiyot xazinasidan saralashning ilmiy mezonlarini hamda o'rganish uchun asarlarni ishlab chiqadi, talabalar ta'limini bir yo'nalishda ilmiy asoslab beradi yoki ta'limning boshqa jihati, natijada eng samarali metodik usullar tadbiiq etadi, ular orqali o'rganilayotgan til va adabiy asarlarning qimmatini va boyligini bilib oladilar” [2; 66].

“Nutq madaniyati” fanining o'ziga xos xususiyatlari adabiy va badiiy asarlarni o'rganishda vizualizatsiyadan foydalanishga yanada ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Pedagogika ko'rinishni asosiy shakllantiruvchi tamoyillardan biri deb hisoblaydi, bu esa talabalar tomonidan bevosita idrok etiladigan tasvirlarning aniqligi asosida o'rganishni qurishga yordam beradi. Vizualizatsiya tasavvurni faollashtiradi va kerakli assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi. Nutq madaniyati o'zining obrazli

xususiyatiga ko'ra san'at turlaridan biri bo'lib, adabiy-badiiy matnni to'g'ridan-to'g'ri idrok etish (o'qish) bilan ko'rgazmali tasvirlarni yuzaga keltiradi [3;12-13].

Vizual ravshanlikning ma'lum imkoniyatlarini jalb qilish bir san'atning boshqasi bilan almashtirilishiga olib kelishi mumkin, chunki talabalar og'zaki badiiy tasvirni emas, balki uning tasviriy ekvivalentini (analog) idrok etadilar. [4;11]. San'at oily dargohlarida fanni o'qitish jarayonida tasviriy ravshanlikka murojaat faqat tasavvur faolligini shakllantiradigan, talabalarni kerakli vaziyatga olib borishga yordam beradigan va xorijiy talabalarga o'zbek turmushining xususiyatlari, kiyim-kechaklari, mulki va O'zbekiston tabiati haqida tushuncha beradigan hollardagina ko'rsatilishi mumkin. San'at oily dargohlari amaliyotida takroriy o'qishda ko'rish va eshitishning barcha turlaridan ko'proq foydalaniladi, shuning uchun badiiy matnni bevosita anglashdan tug'ilgan obrazlarda nisbatan yaqin badiiy obrazlar paydo bo'ladi.

Mitishkinning et'irof etishicha, "Oliy ta'limda og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar boshqacha rivojlanadi. Adabiy asarni bevosita idrok etishda milliy o'ziga xos hodisalarni aks ettiruvchi obrazlar talabalar ongida yetarlicha bo'lmagan, hatto yolg'on badiiy g'oyalarni keltirib chiqarishi mumkin" [5; 79].

Shuning uchun, ba'zi hollarda, adabiy asarni majburiy o'qishdan oldin turli xil vizual ravshanlik bilan ishlash mumkin, bu esa tegishli yo'nalishda ishlash va ma'lum bir hissiy kayfiyatni saqlash taxminlarini rag'batlantiradi.

Konservatoriyada ushbu tamoyilning mazmuni kengaytirilgan, shuningdek, milliy va xorijiy asarni idrok etish psixologiyasini hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Saidov S.V. quyidagilarni ta'kidlaydi: "Og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar hozirgi vaqtda dolzarb mavzu bo'lib, hatto xorijiy talabalar ham o'zbek tilida shunday darajada so'zlashadilarki, ular mumtoz adabiyotining ko'plab asarlarini asl nusxada o'qib, tushuna oladilar.

Shuning uchun konservatoriyada adabiy-badiiy asarning tilshunoslik nuqtai nazaridan ochiqligi printsipli birinchi o'rinlardan biriga qo'yiladi"[6;10].

Konservatoriyada biz talabalarning adabiy va badiiy asarga hissiy sezgirligi bilan tez-tez uchrashamiz. Buning sababi, birinchi navbatda, tadqiqotga biriktirilgan mumtoz badiiy matnning lingvistik murakkabligidadir. Ko'pgina so'zlar tushunarsiz bo'lgan matnni o'qish paytida aqliy ravishda idrok etish mumkin emas. Hissiy sezgirlikni yengish uchun siz vizual va eshitish ravshanligi imkoniyatlaridan foydalanishingiz mumkin, lekin, eng muhimi, badiiy so'zning o'ziga katta e'tibor berishingiz kerak.

Konservatoriyada nutq madaniyatini o'qitish masalalarini ko'rib chiqayotganda, asosiy tamoyillar to'plamini va fanni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini va og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlarni esga olish kerak. Ba'zan noo'zbek tili va madaniy-tarixiy muhitda o'rganiladi. Konservatoriyadagi "Nutq madaniyati" fanining mazmunini ham, tuzilishini ham aniqlashga katta ta'sir ko'rsatuvchi talabalarning o'zbek tilini puxta bilmasligi kabi omillarni yodda tutish kerak.

O.Sh. Sharafutdinov shunday yozgan edi: "...Shu bilan birga, talabalar rus va ona tili adabiyotlarini ham o'rganadilar, bu esa ikki adabiyot materialini asosida adabiy ta'lim vazifalarini oldindan belgilashga, ikki fanning aloqadorligiga xos bo'lgan uslubiy imkoniyatlardan keng foydalanishga yordam beradi, bir-biriga yaqin, ayniqsa, o'zbek va rus adabiyotini o'rganishda bilim va ko'nikmalarni o'tkazish imkoniyatini beradi" [3; 79.].

Xulosa

Kulbinning e'tirof etishicha: "Milliy badiiy hamda mumtoz adabiyotni o'rganish va o'qish talabalarga chet tilidagi badiiy bo'lmagan matnlarni o'qishni ancha osonlashtiradi. Milliy va chet tillarini o'rganish o'quvchilarning xayoliy tafakkurini boyitadi. Shu bilan birga, Oliy o'quv yurtlarida talabalari o'z ona tiliga nisbatan

yangi estetik tizimni, yangi obrazlarni, voqelikni tasvirlash usullarini – og‘zaki, emotsional, estetik jihatdan ma’lum darajada o‘rganadilar” [4; 7].

Og‘zaki nutqni rivojlantirish muammosini o‘rganishga zamonaviy yondashuvlar va nutq madaniyatini o‘rgatish metodikasi – bu pedagogik badiiy adabiyot fani o‘quv predmeti sifatida va uni talabalarning o‘qituvchi rahbarligida o‘zlashtirish yo‘llari bo‘lib, uslubiy adabiyot o‘qitishning maqsad va vazifalarini belgilaydi, o‘rganilayotgan fanning mazmunini asoslaydi, o‘qituvchi va talabalarning ta’lim jarayonidagi faoliyatining usullarini ishlab chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Виноградов В.В.** Фразеологические единицы современного русского языка, / В.В. Виноградов М.: Наука, 2001.376 с.
2. **Даль В.И.** Пословицы и поговорки в русском языке, / В.И. Даль М.: Наука, 2012.- 26 с.
3. **О.Ш. Sharafutdinov.** “ Nutq madaniyati”. O‘quv qo‘llanma. O‘zMU. 2023.
4. **Кулбин А.Д.**- Основы лингвокультурологии, /Кулбин А.Д. Наука, 2005.- 276 с.
5. **Митишкин М.Д.** Фразеологии в современном русском языке, / Митишкин М.Д. : Высшая школа, 1999.- 254 с.
6. **Саидов С.В.** Развитие пословицы и поговорки в настоящее время, / Саидов С.И. : Москва, Наука, 2003.- 396 с.

THE PROBLEM OF DEVELOPING ORAL SPEECH OF STUDENTS AND THEIR SOLUTIONS

Iroda SHOKIROVA Utkurovna

Abstract: *In this article, the authors reveal the problems of developing students' oral speech and ways to solve them using modern approaches using the example of the "Speech Culture" classes.*

Keywords: *oral speech, students, modern problem, conservatory, language culture, text.*

MAQOLLAR – AUDITORIYA NUTQIY MAHORATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Nargiza MIRZAYEVA Abdukaxarovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti*

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, f.f.f.d (PhD)

nmirzayeva_78@mail.ru

ORCID: 0009-0001-7887-0896

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi kun pedagogi o'zining mutaxassisligi bo'yicha qanday bilimga ega bo'lishi, shu bilan birga zamonaviy texnologiyalar hamda metodlar bilan bir qatorda xalq og'zaki ijodi namunalari, maqol, matallaridan tog'ri va mohirona foydalanishi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: nutqiy mahorat, nutq odobi, nutqiy normalar, xalq og'zaki ijodi namunalari, maqollar, matallar.

Kirish

Nutqiy mahorat va nutq odobining qayd qilingan madaniy-ahloqiy talab va asoslari nutq normalari sifatida qadimiy davrlardan beri avloddan- avlodga o'tib kelgan. Ushbu nutqiy normalarning saqlanishi, o'zlashtirilishi va yashab kelishida oilaviy an'analar, bir til jamoasi doirasida amal qilingan an'anaviy qoidalar, suhbatdoshlar (so'zlovchi va tinglovchilar)ning bir-birini o'zaro nazorat qilishi,

ta'lim- tarbiya, o'git-nasihat jarayoni, shuningdek, nutqiy odob normalari haqida yozilgan adabiyotlarni mutolaa qilish asosiy o'rin tutgan.

Demak, kishilarning to'g'ri, ta'sirchan, chiroyli yaxshi gapirishga intilishi va unga oid odatiy qoidalar qadimiy tarixga egadir. Bunday odat qadimiy o'tmishdan hozirgi kunga qadar mangu an'ana sifatida yashab va takomillashib borgan. Biroq, nutq madaniyati tushunchasi bilan bog'liq ushbu nutqiy odatlar turli davrlarda muayyan xususiyatlari bilan farqlanib turgan. Ayniqsa, adabiy til paydo bo'lgunga qadar mavjud bo'lgan nutq odobi (nutq madaniyati) tasavvurlari adabiy til paydo bo'lgandan keyingi davr nutq madaniyati tasavvuridan farq qiladi.

Natija va mulohazalar

Adabiy til – xalq tilining , millat tilining oliy shakli. Adabi til ijtimoiy- siyosiy va ilmiy – madaniy hayotning barcha sohalarida aloqa qilish darajasiga ko'tarildi. Bu hol adabiy tilni madaniyat va sivilizatsiyaning vositachisiga, unga doir tushuncha va tasavvurlarni ifodalovchi, o'zida saqlovchi va keyingi nasllarga yetkazuvchi qurolga aylantiradi. Adabiy tilda ijtimoiy va madaniy hayotning turli sohalaridagi bilimlar mujassamlangan bo'ladi. Shuningdek, adabiy til abstrakt va mantiqiy fikrlashning amalga oshishida ham vosita vazifasini bajaradi.

Qadimiy davr kishilarida nutq madaniyati va tilni egallashning ko'rinishlari tabiiy holda, tabiiy instinkt va ko'nikma tarzida o'z-o'zidan yashagan va rivojlangan. Qadimiy davrlarda nutq madaniyati kurtaklari ko'proq til odobi (nutq odobi) tarzida namoyon bo'lgan. Tilni egallash, umuman tildan, nutq vositalaridan o'rinli foydalanish, tilga munosabat va xurmat qadimda, asosan, ahloqiy normalar orqali boshqarilib turgan. Bunday ahloq-odob normalarining mazmuni, uning asosiy tayanchlari va talablri xalqning ijodi bo'lmish maqollarda, turkiy xalqlarning qadimiy yozma obidalarida, shuningdek, Sharq, Markaziy Osiyoda yashagan donishmandlar, yozuvchi va shoirlarning, tarixnavislarning asarlarida til, nutq, nutq odobiga doir bitilgan satrlarda yaxshi ifodalangan va bizgacha yetib kelgan.

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit- turk" asarida "Erdam boshi til", ya'ni odobning boshi til deyilgan maqol keltirilgan. Ushbu maqol o'tmish davrlarda turkiy xalqlar nutq madaniyati borasida amal qilgan yetakchi omil – inson odobi (ahloqining) boshlanishi tilda (nutqda) deyilgan dono mazmuni ajoyib tarzda ifodalagan. Nutq odobi borasida qadimiy turkiy xalqlar, jumladan, o'zbeklar amal qilgan asosiy qonun-qoidalar, rasm-rusumlar va yozilgan ba'zi yozma obidalarda yaxshi saqlanib qolgan. Masalan, "Qobusnoma" nasarida, Ahmad Yugnakiyning "Hibbat ul-haqoyiq", Yusuf Hos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarlarida buni yorqin ko'rish mumkin. O'zbek shoiri Alisher Navoiyning til va nutq, nutq odobi, nutqiy madaniyat, nutq san'ati haqida aytgan fikrlarida qadimiy turkiy xalqlarning nutq madaniyati borasidagi boy va noyob merosi maxorat bilan umumlashtirilgan.

Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa, ta'limdan ajratib bo'lmaydi - bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga etkazish- ta'lim-tarbiyasohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim.

O'qituvchi o'qitayotgan fanining har bir mavzusi, har bir dars mashg'uloti bo'yicha tuzgan texnologik xaritasi, unga fan (yoki predmet)ni yaxlit holda tasavvur etib yondashishga, tushunishga, maqsadidan tortib, erishiladigan natijasini ko'ra olishiga yordam beradi. Mavzularni o'quvchilarga tushunarli bo'lgan holatda, xalq maqollari va matallaridan unumli va ustamonlik bilan foydalangan holatda ishlatib, o'quvchilar diqqatini oshirish va qiziqish uyg'otish lozimdir:

Bir kattaning gapiga kir,

Bir – kichikning.

Bilagi zo'r birni yiqar,

Bilimi zo'r – mingni.

Bilimliga dunyo yorug',
Bilimsizga – qorong'u.

Ilmi borni yosh dema,
Ilmi yo'qni bosh dema.

Ogohlikni ko'rdan o'rgan,
Donolikni – ilmdan.

Oltin olma, bilim ol,
Bilim olsang, bilib ol.

Usta ko'rmagan shogird
Har maqomga yo'rg'alar.

Uchishga qanot kerak,
O'qishga – toqat.

Yuzga kirsang, yuz yil o'qi.

Yuziga qarama, bilimiga qara.

O'qimagan shu damda,
Turtinar har qadamda.

O'qigan o'qigan emas,

Uqqan – o'qigan.

Tilshunoslikda maqol va matallarni ma'no tomonidan chegaralash maqsadga muvofiqdir, chunki ular berilayotgan xabarni ifodalash xarakteriga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

Matal nutqda axborot berish vositasi bo'lsa, maqol shu axborotni jonli timsollarda etkazish, uni dalillash, isbotlash vositasi sifatida qo'llanadi. Masalan, matal: "Xavf-xatardan qo'rqqan maqsadga yetolmas". [5,12]

Shu ma'noning maqollarda ifodalanishi:

Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmas.

O'g'ridan qo'rqqan mol yig'mas.

Uchqundan qo'rqqan temirchi bo'lmas.

Chigirtkadan qo'rqqan ekin ekmas.

Ayiqdan qo'rqqan o'rmonga kirmas.

Tulkidan qo'rqqan tovuq boqmas.

Matallarning shakliy ko'rinishi, asosan, o'zgarmaydi (grammatik shakllar bundan mustasno, albatta):

Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l.

Maqollar timsollar vositasida ish ko'rar ekan, jamiyat hayoti, xalq turmushi bilan bog'liq holda ularning timsollar tizmasi o'zgarib turadi:

Bir qinga ikki qilich sig'magay. [1, 270]

Ikkita qo'chqorning boshi bir qozonda qaynamas [4, 256]

Demak, maqollar grammatik jihatdan tugallangan fikrni bildiruvchi, o'tkir mazmunli, ko'chma ma'noda ishlatiluvchi qisqa, ixcham xalq hikmatlaridir.

Matallar esa, grammatik jihatdan tugallangan fikrni bildiruvchi, faqat o'z ma'nosida – to'g'ri ma'noda qo'llanuvchi qisqa, ixcham xalq xikmatlari hisoblanadi.

Maqollarning matallardan asosiy farqi maqollarning idiomalashgan ko'chma ma'noga ega ekanligi va matallarning bu xususiyatga ega bo'lmay, faqatgina to'g'ri ma'noda qo'llanishida ko'rinadi.

Shunday qilib, hozirgi kunda darsliklar, kommunikatsion axborot texnologiyalari qanchalik rivojlangan bo'lmasin, pedagogik amaliyot, ta'lim- tarbiya ishlarining muvaffaqiyati oxir oqibatda o'qituvchi shaxsiga, uning kasbiy mahoratiga, hozirjavobliligiga, o'quvchilar bilan tez til topishishiga, zukkoligiga bog'liqdir.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pirimqul Qodirov. Yulduzli tunlar. – T.: Yangi asr avlodi, 2015.
2. Raxmatullayev Sh. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari. –T.: Fan, 1966.
3. Soatov B. Maqollarning matal va topishmoqlarga munosabati // O'zbek tili va adabiyoti, 1987.
4. Said Ahmad. Jimjitlik. –T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
5. Shomaksudov Sh., Shoraxmedov Sh. O'zbek maqollarining izohli lug'ati. Nega shunday deymiz. – T., 1988.

PROVERBS AS A MEANS OF IMPROVING THE AUDIENCE'S SPEAKING SKILLS

Nargiza MIRZAYEVA Abdukaharovna

Abstract. *This article discusses what knowledge a modern pedagogue should have in his specialty, as well as how to correctly and skillfully use folk oral works, proverbs, and sayings, along with modern technologies and methods.*

Keywords: speech skills, speech etiquette, speech norms, examples of folk oral works, proverbs, and sayings.

NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN'ATI O'RTASIDAGI MUSHTARAK HAMDA TAFOVUTLI XUSUSIYATLAR

Nilufar MAMASOLIYEVA Suyundikovna

*Toshkent davlat agrar universiteti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi o‘qituvchisi
nilufar.mamasoliyeva@mail.ru*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirda mavjud bo‘lgan nutq madaniyati va notiqlik san‘ati o‘rtasidagi mushtarak hamda tafovutli xususiyatlar to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Ko‘rsatilgan tafovutlar har ikkala fanning bir-biriga yaqinligidan tashqari alohida xususiyatlarga ham egaligi bois, alohida-alohida fanlar sifatida faoliyat ko‘rsatishiga imkoniyat beradi. Notiqlik san‘ati ilmidan to‘la xabardor bo‘lgan holda nutqiy madaniyatga ega bo‘lish imkoniyatlarini yaratadi. Bugungi tezkor zamonda o‘z ona tilida ravon, chiroyli gapirish, madaniy nutq va notiqlik san‘ati sirlaridan xabardor bo‘lish O‘zbekiston yoshlari uchun juda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: Nutq madaniyati, notiqlik san‘ati, so‘zga chechanlik, ta’sirchanlik, ritorika, antik ritorika, ruhshunoslik, grammatika, adabiyot, etika, psixologiya, tarix, mifologiya, siyosat, sotsiologiya.

Kirish

Nutq madaniyati inson umummadaniyatining bir qismidir. Axborotni, fikrni til vositalari bilan to‘g‘ri, aniq va ta’sirchan bayon qilishning bosh qoidalariga nutq madaniyati asoslari deyiladi. Notiqlik san‘ati esa qadimiy tarixga ega hisoblanadi.

Nutq madaniyati esa ilmiy soha sifatida endi shakllanib, takomillashib kelmoqda. Notiqlik san'ati, avvalo, notiqdagi mavjud qobiliyat va iste'dod bilan bog'liq bo'lsa, nutq madaniyati keng xalq ommasini nutqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan sohadir.

Natija va mulohazalar

Notiqlik san'ati va nutq madaniyati tushunchalari haqida olimlar va mutaxassislarning ilmiy-nazariy fikrlari turlichadir. Ilmiy adabiyotlarda bu ikki tushuncha bir-biriga yaqin, ammo o'rganish obyekti mavjud ekanligi haqidagi ilmiy qarashlar ham bor. Bular quyidagilar:

1. Notiqlik san'ati hamma sharoitga muvofiq yagona andozaga ega emas, turli davrlarda turlicha qarashlar asosida shakllanib kelgan. Nutq madaniyati esa jamiyat a'zolariga adabiy til boyliklari va vositalaridan maqsadga muvofiq sharoit va uslub taqozosiga ko'ra o'rinli foydalana olish ko'nikmasini beradi.

2. Notiqlik san'ati aniq bir shaxs – notiq yoki notiqlar guruhi muammolari bilan shug'ullanadi. Nutq madaniyati esa umumxalq nutqi muammolarini nazarda tutadi.

3. Notiqlik san'ati ko'proq nutqning mazmuniga, mantiqiy asoslariga, mundarijaviy tuzilishiga ega bo'lsa, nutq madaniyati esa ko'proq nutqning til tuzilishiga e'tibor qaratadi.

4. Notiqlik san'ati notiqning qobiliyati hamda iste'dodini o'rganuvchi ilm, nutq madaniyati esa adabiy til va uning me'yorlarini o'rganuvchi ilmdir.

5. Notiqlik san'atini o'rganish va mohir notiq bo'lish hammaga ham nasib etavermaydi. Har bir shaxs nutq madaniyatini mukammal o'zlashtirgani holda notiq bo'lolmasligi mumkin. Lekin har bir notiq adabiy til va nutq madaniyatidan xabardor bo'lishi shart.

6. Notiqlik san'ati tor va maxsus soha bo'lsa, nutq madaniyati keng qamrovli sohadir.

7. Nutq madaniyati nutqning barcha jarayonlarini qamrab oladi. Notiqlik esa o'sha yerdagi tinglovchilarnigina qamrab oladi.

8. Notiqlik san'ati notiqning nutqiy mahorati va san'atini ifodalasa, nutq madaniyati butun xalq nutqini madaniylashtirish muammolari bilan shug'ullanadi.

9. Notiqlik san'ati nutqning faqat og'zaki shakli, nutq madaniyati esa ham og'zaki, ham yozma shaklga taalluqli tushunchadir.

10. Notiqlik san'atida so'zga chechanlik, ta'sirchanlik ustuvor bo'lsa, nutq madaniyati adabiy til bilan bog'liq hodisadir [1].

Yuqoridagi tafovut va farqlar har ikkala sohaning bir-biriga yaqinligidan tashqari alohida xususiyatlarga ham egaligi bois, alohida-alohida fanlar sifatida faoliyat ko'rsatishiga imkoniyat beradi. Notiqlik san'ati ilmidan hamda notiqlik san'ati tarixidan to'la xabardor bo'lgan holda nutqiy madaniyatga ega bo'lish imkoniyatlarini yaratadi.

Tilshunoslikning barcha bo'limlari "Nutq madaniyati" fani bilan bog'langandir. Chunki nutqda tilning birorta sohasi qatnashmay qolmaydi. Har qanday nutqda tilning fonetikasi, leksikasi, grammatikasi va uslubi ham ishtirok etadi. Nutqning kommunikativ shakllariga, adabiy til me'yorlariga amal qilish ham talab etiladi. O'zbek tilidagi mavjud grammatik shakl va kategoriyalarning adabiy me'yorlashganlarini nutq maqsadiga mosini tanlash asosida to'g'ri nutq tuzish, so'zni to'g'ri qo'llash nutq madaniyati uchun asosiy jihatdir. Tilning lug'at boyligini yetarli darajada bilmasdan, so'zlarning ma'nosini, so'z ma'nosining taraqqiyotini, so'zlarning bir-biriga munosabati kabi masalalarni bilmasdan turib yaxshi nutq tuzish mumkin emas. Bu notiqlik san'ati va leksikologiyaning bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Antik ritorikaga o'z hissasini qo'shgan notiq Aristotel tomonidan materialni so'z yordamida to'g'ri aks ettirish, hamda notiq so'z yordamida o'z fikr-mulohazalarini bayon etishi kerakligi alohida ta'kidlangan. Demak, u so'z sehrini, ma'nosini, ko'chma ma'noga egaligini, ta'sirchanligini his eta olishi va o'z

o'rnida qo'llay bilishi zarurligini ta'kidlagan. Zero, nutqda to'g'ri, aniq, mantiqiy izchil va barcha uchun tushunarli bo'lgan so'z va so'z birikmalarni qo'llash nutqiy savodxonlikni ta'minlaydi.

“Nutq madaniyati” fani mantiq va ruhshunoslik fanlariga suyanib ish ko'radi. Chunki mantiq so'zlar va butun bir gapdan chiqadigan tushunchalarni belgilaydi. So'zlarning ma'nosi va ifodalanayotgan tushuncha o'rtasidagi munosabatni mantiq tekshiradi. Mantiq so'zlar, birikmalar va gaplar orasidagi ma'no aloqalarini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Mantiqiy fikrlash, mantiqiy xulosalar chiqarish shaxsning dunyoqarashi va ilmiy- nazariy saviyasi bilan bog'liq bo'ladi.

Nutq qurilishi o'rinli yoki o'rinsiz bo'lib ko'rinadigan holatlarda ruhshunoslikka murojaat etiladi. Ruhshunoslik o'rinsiz aytilgan gaplar insonning ruhiy holatiga qanday ta'sir etishini aniq, nazariy va ilmiy asoslar bilan yoritib beradi. Tilning o'rinsiz qo'llanadigan u yoki bu vositasi kishilar ruhiy holatiga qay darajada ta'sir etishini ruhshunoslik ifodalaydi. Notiq turli vaziyatlarda har xil odamlar o'rtasida bo'ladi, shuning uchun u o'z nutqini shularni hisobga olgan holda tuzishi lozim bo'ladi. Jumladan, muayyan nutqni balandparvoz yoki quruq va sust uslubda so'zlashmagan. Notiqlar nutqini odamlarning kayfiyati, ijtimoiy ahvoli va muhitni e'tiborga olgan holda so'zlasa, muvafaqqiyatga erishgan. Shuningdek, inson ongiga, ruhiy holatiga va ta'siriga ko'ra tilning tasviriy vositalari nimalardan iborat ekanligini ham ruhshunoslik aniqlab beradi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, antik notiqlar kishilarning va sud hay'atining ruhiy holatiga ta'sir qiluvchi usullarni juda ustalik bilan qo'llaganlar. Masalan, nutqning xulosa qismida ular o'ziga nisbatan xayrixohlik va hamdardlik, raqibga nisbatan nafrat uyg'otishda pafos, etos va yumordan mohirona foydalanganlar. Shu usullar orqali notiqlar tinglovchilar ruhiyatiga katta ta'sir o'tkazgan [1].

Ruhshunoslik kishilarning nutqiy malakalarini kengaytirish va mustahkamlash jarayoni hamda vositalarini, ularning mukammallashuvini o'rganish orqali “Nutq

madaniyati” faniga yordam beradi.

Bundan tashqari, “Nutq madaniyati” fani nafosat, go‘zallik haqidagi fan bo‘lib, estetika, adabiyot nazariyasi, adabiyotshunoslik bilan ham aloqadordir. Bu aloqadorlikning umumiy shakli inson nutqining shakllanishi va tinglovchiga ta’sirini belgilab beradi. Chunonchi, Rim notiqlik san’atining buyuk namoyandalaridan biri Sitseronning ta’kidlashicha, har qanday notiqning ko‘zda tutgan asosiy maqsadi tinglovchining zavqini uyg‘otib, ularni o‘ziga moyil qilishdan iboratdir. Notiq sharoitga qarab mavjud uslublarning hammasidan baravar foydalanishi zarur. **Sitseron bu fikrini davom ettirib, «kimki jo‘n narsalar haqida oddiygina, kundalik voqealar haqida o‘rta darajada, ulug‘ hodisalar haqida esa zavq-shavq bilan gapirsa, shu odam so‘z san’atining chinakam ustasi bo‘ladi» deydi.**

Badiiy adabiyot tilining vazni va ohangdorligi, unli va undosh tovushlarning almashinuvi, **bir so‘zning oxiri va ikkinchi so‘zning boshida ikki unlining qator kelishiga yo‘l qo‘ymaslik**, so‘zlarni turlicha talaffuz etish, grammatik qoidalarga katta e’tibor berish kabi notiqlik san’atining muhim masalalari ham Sitseron asarlarida o‘zining to‘la ifodasini topgan. Hatto uning nutqlaridagi ritm, mutanosiblik, ko‘tarinki ruh va go‘zallik har qanday tinglovchini o‘ziga maftun etgan.

Nutq madaniyati haqidagi ilmiy fikrlarning paydo bo‘lishi, alohida fan sifatida shakllanishi, u shug‘ullanadigan masalalar, terminologiyasi, tekshirish usullari o‘zbek tilshunosligida lingvistikaning rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Tilni yaxshi bilish uchun, albatta, tilning o‘ziga xos xususiyatlarini bilishning o‘zi kifoya qilmaydi, balki shu tilda gaplashgan xalqning tarixi, urf-odati, madaniyati, mentaliteti bilan bog‘liqligi, shubhasiz.

Aytish mumkinki, kishilarning to‘g‘ri, chiroyli, ravon hamda ta’sirchan gapirishga intilishi va unga oid odatiy qoidalar qadim tarixga egadir. Sharqona muomala madaniyati har bir o‘zbek xonadoniga xos fazilatdir. Bunday fazilat asrlar

davomida shakllanib borishi va avloddan-avlodga meros sifatida o'tishi darkor. Bizga ma'lumki, Sharqda muloqot nutqi, nutq odobi, muomala nutqi —bularning barchasi insonning ma'naviyatini, ma'rifatini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Demak, har bir individual shaxsning odobi uning nutqida ko'rinadi. Chunki qadimdan yomon, inson diliga og'ir botadigan, xunuk xabarni ham tinglovchiga beozor yetkazishning qonun-qoidalari Sharqda doimo bo'lgan va bu an'analar bugungi kunda ham davom etib kelmoqda. Tinglovchiga aytmoqchi bo'lgan xabarni beozor yetkazish uchun esa so'zlovchi o'z ona tilining imkoniyatlarini mukammal bilishi kerak. Chunki muloyim, yoqimli, odobli so'zlash ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bunday muloqotga yoshlikdan ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o'rganish orqali erishiladi.

Muomala – insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqa vositasidir. Muomalada asosiy vosita til hisoblanadi. Shu bois ham til –aloqa quroli deyiladi. Insonning tili shirin, muomalasi madaniyatli bo'lsa, qisqa vaqt ichida xalq orasida obro'-e'tibor topadi. Shuning uchun ham o'tmishda yashab o'tgan mutafakkirlarimiz tilga, so'zga hurmat bilan munosabatda bo'lishni ta'kidlashgan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy muomala madaniyati, tilning ahamiyati to'g'risida, shirinsuxanlik haqida purhikmat fikrlar bayon qilganki, bugungi kunimizda ham ushbu fikrlar o'z ahamiyatini yo'qotgan emas:”Go'zal so'zla va yoqimli bo'lgan til agarda ko'ngil bilan bir bo'lsa, yaxshiroq bo'lur”, “So'z borki, tinglovchi joniga jon kiritadi, so'z borki, aytuvchi boshini yelga beradi”.

Demak, har qanday vaziyatda ham fikr ifodalash jarayonida o'ylab, mulohaza bilan ish ko'rmoq inson xarakterining o'ziga xos bir ko'rinishi bo'lishi lozim. Ayniqsa, bugungi kundagi yosh avlodga bunday nasihatimiz fikrlarni to'g'ri tushuntirishimiz va o'rgatishimiz asosiy vazifamiz bo'lmog'i shartdir. Shuning uchun ham “Nutq madaniyati” fanini notiqlik san'ati bilan uyg'unligini ta'minlab, talabalar bilan mavzuga doir bahs-munozara, davra suhbatlari kabi o'qitish usullarining turli

variantlaridan foydalanish va ularning erkin muloqot sirlarini egallashlariga yordam berish har bir pedagogning asosiy vazifasi bo'lishi joiz. Shundagina barkamol avlodning asrlarga yetguvchi aniq va lo'nda fikr egasi bo'lishlariga erishamiz. Buning uchun esa o'qitish jarayonida, har bir mavzu yuzasidan talabalarning og'zaki va yozma nutqiga e'tibor berishimiz, turli qo'shimcha topshiriqlar berib, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishimiz mumkin.

Nutq madaniyatini o'stirish faqat filologiya sohasidagi ta'limiy- tarbiyaviy ish bo'lmasdan g'oyaviy-siyosiy, ma'rifiy ishlarning ham eng muhim tomonlaridan birini tashkil etadi. Shuning uchun ham bu fanni o'rganish bo'lajak mutaxassislar uchun zaruriy ehtiyojdir. Bu ehtiyoj notiqlik san'ati sirlarini o'rganish, adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda to'g'ri gapirish va yozish, tilning leksik va grammatik birliklaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalana olish san'atini o'rganish orqali ro'yobga chiqadi. Shunga qaramasdan, bunday zarurat va ehtiyojlarni qondira oluvchi darslik va o'quv qo'llanmalar salmog'ini va sonini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir.

Aytilganlardan shuni xulosa qilish mumkinki, notiqlik san'atini egallash uchun grammatika, adabiyot, etika, psixologiya, tarix, mifologiya, siyosat, sotsiologiya kabi fanlarni chuqur va puxta bilish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: "O'zbekiston", 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. T.: 2016.
3. Nazokat Jiyanova, Oydin Mo'minova. Nutq madaniyati. O'quv qo'llanma. T – 2019. 17-b.
4. Almamatov T., Yadgorov Q., Pochayeva G.O'zbek tili o'qitish metodikasi (metodik qo'llanma). - Jizzax 2006.

5. Xudaybergenova G.«Eksperimental psixologiyasi» bo`yicha o`quv uslubiy majmuasi. Nukus 2012.

6. I.Azimova, “Ona tili ta’limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi”.

COMMON AND DIFFERENT FEATURES BETWEEN SPEECH CULTURE AND ORATORY ART

Nilufar MAMASOLIYEVA Suyundikovna

Abstract: *This article discusses the common and different features between the current speech culture and oratorical art. The differences indicated allow both disciplines to function as separate disciplines, despite their closeness to each other. Being fully aware of the science of oratory creates opportunities for having a speech culture. In today's fast-paced world, speaking fluently and beautifully in one's native language, being aware of the secrets of cultural speech and oratory are of great importance for the youth of Uzbekistan.*

Keywords: Speech culture, oratory, eloquence, influence, rhetoric, ancient rhetoric, psychology, grammar, literature, ethics, psychology, history, mythology, politics, sociolinguistics.

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA NUTQ MADANIYATINING O'ZIGA XOSLIGI

Rahimjon SHODIYEV Safarovich

ORCID: 0009-0007-5497-3931

ShodiyevRahimjon@utas.uz

Feruza ERGASHOVA Yuldashevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Chet tillar” kafedrasi katta

o'qituvchisilari

Annotatsiya: *Nutq madaniyati o'zbek tilshunosligini o'ziga xos amaliy sohasi ekanligi, o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi Respublikamizda davlat ishlarining, o'qish- o'qitish, ta'lim- tarbiya, targ'ibot- tashviqot ishlarining o'zbek tilida olib borilishi, nuqt madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san'at, radio, televideniya va davriy matbuotning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: Ma'naviy – ma'rifiy, madaniyat, o'zbek adabiy tili, tilshunoslik.

Kirish

Til ham, fe'latvor ham odamga qon bilan kirib, uning butun jismijoniga taralib ketuvchi ananalar ekan, bularga e'tibor bermaslik, hamisha katta – kichik fojialarni keltirib chiqaradi. Hozirgi o'zbek adabiy tilining to'liq shakllanganligi va o'lkan

ijtimoiy vazifani bajarayotganligi hech birimizga sir emas. Bu til diyorimiz vakillari uchun umumiy til sifatida shakllandi.

O'zbekiston Prezident Sh Mirziyoyevning Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini taomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmonida ma'naviy – ma'rifiy tarbiyaga, til masalalariga alohida e'tibor berilgan. Til bor ekan, millat barhayotdir. Tilni Onaga qiyoslanishi bejiz emas, inson o'z onasini ko'rmasdan, uning sof muhabbatini, mehrini tuymasdan yashay olishi mumkin emas[1].

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida “Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehri qo'shiqlariga quloq tutsin”. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytib kelganlar. Shu tilda buyuk madaniyat namunalarini, ulkan ilmiy kashfiyotlar, badiiy durdonalar yaratganlar[2].

Natija va mulohazalar

Har bir bo'lajak mutaxassis, eng avvalo, o'z ona tilining chinakam sohibi bo'lmog'i kerak. Shuni ham aytish joizki Respublikamizda davlat ishlarining, o'qish-o'qitish, ta'lim- tarbiya, targ'ibot- tashviqot ishlarining o'zbek tilida olib borilmoqda. Tilga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, uning barcha imkoniyatlarini o'rganishishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Ayni vaqtda, tilning ijtimoiy vazifasining bajarilish darajasini belgilovchi omillardan biri bo'lmish nutq madaniyati sohasini chuqurroq o'rganish oldimizga qo'yilgan muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Dunyoda tillar ko'p, ammo har bir xalqning, har bir jamiyatning o'zi uchun qadrlil bo'lgan qadim-qadimdan shakllanib, sayqallanib kelayotgan tili mavjud. Til

aynan jamiyatga, millatga tegishli bo'lganligi uchun ham uning xususiyatlarini jamiyat a'zolari ochib beradilar va bu tilning xalq orasida, jamiyatda qanday o'rin tutishini ham belgilab beradilar. O'z ona tilini anglab, qadrlab, uning yuksalishi uchun, boshqa xalqlar tillari orasida ham o'z o'rniga ega bo'lishi uchun oz bo'lsa ham o'z hissasini qo'shgan insonni adashmay xalqparvar, chinakam ma'naviyatli insonlar qatoriga qo'sha olamiz. Aksincha, tilimiz boyliklariga putur yetkazib, o'zining tiliga, oilasiga, jamiyatiga, xalqiga, qolaversa, o'ziga, o'zligiga hurmatsizlik qilayotgan inson esa faqat jaholat botqog'iga botadi, bu ham yetmaganidek yon-atrofidagilarni ham qo'shib shu botqoq tomon olib ketadi. Biz ota-bobolarimizdan qolgan ushbu muqaddas merosni asrab-avaylamog'imiz lozim. Zero, til jamiyatning ma'naviyati va madaniyati ko'zgidir.

O'zbek tili qadim tarixiga va o'zining betakror yozma an'alariga ega bo'lgan nufuzli tillardan biridir. O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tili sifatida tan olinar ekan, bu Respublika hududidagi boshqa millat va elat tillarining qo'llanishi, rivojlanishi, O'zbekistonda yashovchi barcha millat vakillarining o'z ona tillarida erkin muloqot qilishi uchun aslo monelik qilmaydi. "Davlat tili haqida"gi Qonunning 2-, 4-, 6-, 10-, 14-moddalarida boshqa millat vakillari tillarining amal qilishi himoyalaniishi belgilab qo'yilgan. Bu esa xalqimizning boshqa millat va xalqlarning tarixiga, madaniyatiga, tiliga bo'lgan cheksiz hurmatini ifodalaydi. Zero, o'z Ona tilini qadrlagan millatgina o'zgalarning ham ona tiliga hurmat bilan qaraydi.

Shveysariyalik tilshunos olim Ferdinand de Sosyur talqinida shunday degan: "Til hamma uchun barobar xizmat qiluvchi ijtimoiy, ruhiy hodisadir. Nutq esa ma'lum bir muayyan shaxs tomonidan o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib fikrini bayon etishdir"[9. 256 b]

Til-ijtimoiy hodisa ekan, u insonlarning o'zaro muloqotga kirishuviga va munosabatda bo'lishiga xizmat qiladi. Hamma tildan birdek foydalana oladi. Hamma uchun til barobardir. Shuning uchun ham til jamiyatga tegishli. U jamiyatda paydo

bo'ladi, shakllanadi, vaholanki, uning umrboqiyliigi ham, qadrsizlanib izsiz yo'q bo'lishi ham shu jamiyatga bog'liq.

Tilimiz benihoya boy, uning zaxirasi bir necha yuz ming yilliklarlar bilan o'lchanadi. Tilimizning bu boyligidan foydalana olish esa o'zimizga bog'liqdir. Vaziyatga ko'ra ish tutib, so'z ishlata olish yesa bizning qanchalik ma'naviyatga ega ekanligimizni ko'rsatadi. Shu xususida, Alisher Navoiyning "Ko'ngil maxzanining qulfi til va ul maxzanning kalitin so'z bil", degan hikmatli so'zi fikrimizning yaqqol dalilidir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, tilimiz benihoya boydir va bu boyliklardan o'rinli foydalanish esa faqat nutqimizni bezaydi.

O'tmishda o'lkamizni bosib olgan turli yovuz kuchlar bizni, avvalo, o'z tilimizdan, tariximiz va madaniyatimizdan, din-u diyonatimizdan judo qilishga qayta-qayta urundilar. Ular el-yurtimiz boshiga qanday azob-uqubatlar, kulfat va musibatlar solgani tarixdan yaxshi ma'lum. Taqdir bizni shunday murakkab sinovli kunlarda xalqimiz ma'naviyati va Ona tilimizning himoya qalqoniga aylangan ne-ne alisherlar, boburlar, abdullolar, fitrat-u, cho'lponlar bilan siyladi

Jasur va matonatli xalqimiz har qanday og'ir sinovlarda ham o'z ozodligi va istiqloli uchun mardona kurashib o'tdi. Bu yo'lda behisob qurbonlar berdi. Har qanday zulm va zo'ravonliklarga qaramasdan, o'z ona tilini, milliy g'ururini saqlab qoldi. Nafaqat saqlab qoldi, balki uni har tomonlama rivojlantirib, bugungi avlodlarga bezavol yetkazib berdi. Shunday ekan, bobomeros, momomeros o'z ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tarannum etishimiz lozim. Uning tarovatini boricha saqlab qolsak, unga sayqal bersak, zamonaviy yondashuv bilan raqamli tizimlarga joylasak, milliy tilimizdagi ma'rifiy dasturlarni yaratsak, tilimiz kelajagi yanada charog'on bo'ladi.

Tilni sevish, uni ardoqlash millatni sevish va uni qardlash bilan tengdir. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili

ta'sirida shakllangan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida yoshlarimizning yutuqlari, sportchilarimizning g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Men o'zbek tilining nafis tarovatini ona tilimda bitilgan, o'zim o'qigan badiiy asarlarda ko'rdim, "O'tkan kunlar"da Kumush momomning bitgan maktublarida his etdim. Tilimizga nisbatan "ONA" so'zi ishlatilar ekan, biz ham o'zbek millatining sadoqatli qizlari sifatida tilimiz sofligini onalarimiz allasi bilan qalbimizga joylaymiz va kelajak avlodga eltamiz. Kelgusida ona tilimiz rivoji uchun o'z hissamizni qo'sha olish baxti biz o'zbek qizlarining ham qalbida ulkan iftixor uyg'otadi.

Nutq madaniyati o'zbek tilshunosligini o'ziga xos amaliy sohasidir. Nutq madaniyati hozirda tilshunoslik fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bu muammoni hal etish umum madaniyatimiz taraqqiyotida, shuningdek, oliy maktablarda, o'rta maxsus o'quv yurtlarida, o'rta maktablarda dars o'tish jarayonini yanada yaxshilash bilan ham bog'liq.

Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda nutq madaniyati faninig barcha o'quv yurtlarida o'qitilishi quvonarlidir. Chunki notiqlik san'ati sirlarini bilish, o'rganish barcha soha vakillari, mutaxassis uchun, umuman, har qanday madaniyatli inson uchun hayotiy zarurat deb hisoblanishi kerak. O'zbek adabiy tili va uning me'yorlarini ilmiy jihatdan o'rganish ham o'zbek nutq madaaniyati sohasi uchun nihoyatda muhimdir. Adabiy tilning rivojlanish qonuniyatlarini, adabiy til me'yorlarining umumiy holatini, undagi turg'un va noturg'un hodisalarni chuqurroq tekshirmay turib, nutq madaniyati haqida gapirish mumkin emas[6].

Chunki nutqimizdagi nuqson va kamchiliklarni bartaraf qilish, nutq madaniyatini har qachongidan ham yaxshiroq rivojlantirish umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan siyosiy va ijtimoiy masaladir. Bu masala bilan shug'ullanishishiga faqat tilshunoslarga emas, respublikamizda istiqomat qiluvchi barcha soha vakillari e'tibor berishlari maqsadga to'la muvofiq bo'lar edi. Chunki, nutq madaniyati

umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi bo'lib, kishilarni yuksak madaniyat sohibi bo'lishlarini belgilaydi. Shuning uchun ham mafkuraviy kurashning asosiy quroli bo'lgan tilning har qachongidan ham o'tkir va keskin bo'lishini taqozo etadi.

O'rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati o'ziga xos mavqeyga egadir. Sharqda, jumladan, Movarounnahrda notiqlik, voizlik, ya'ni va'zxonlik "Qur'on" ni targ'ib qilish bilan mushtarak holda so'zning ahamiyati, ma'nosi va undan o'rinli foydalanish borasida ko'p yaxshi fikrlar aytilgan. Ana shu nuqtai nazardan qaralsa, "Nutq odobi", "Muomala madaniyati" nomlari bilan yuritilib kelingan" nutq madaniyati" tushunchasi juda qadimdan olimlar, ziyolilarning diqqatini tortgan: Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh al Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy, Yusuf XosHojib, Ahmad Yugnakiy, So'fi Olloyor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug' siymolar nutq odobi masalalariga umuman, nutqqa jiddiy e'tibor berish bilan birga tilga, lug'atga grammatikaga va mantiqshunoslikka oid asarlar yozganlar.

Buyuk qomusiy olim Beruniy (973-1048) o'zining "Geodeziya" asarida har bir fanning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi inson hayotidagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini aytadi[3.38b]

Nutqiy mahorat nafaqat adabiy me'yorlarga amal qilish, balki o'zaro mavjud bo'lgan variantlardan mazmunan eng to'g'ri, eng maqbuli va ifodasini tanlab olish mahoratdir. Yuksak nutq madaniyati kishining umumiy yuksak madaniyatini, fikrlash madaniyatini, tilga nisbatan ongli mehr muhabbatini nomoyon qiladi. Badiiy adabiyot tili o'zining eng yaxshi namunalari bilan xalqning madaniyati sohasidagi yutuqlari va an'alarini mustahkamlaydi va boyitadi. Nutq madaniyati ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamiyat, fan va texnika, madaniy va adabiy hayot rivoji bilan chambarchas bog'liq holda taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining ma'daniy saviyasi ortgan sari nutqi ham jilolanib, sayqallashib, nutq madaniyati qoidalari va me'yorlariga muvofiq holda takomillashib boradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda nuqt madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san'at, radio, televideniya va davriy matbuotning alohida o'rni bor. Ayniqsa, adabiy tilni me'yorlashtirish va nutq madaniyatining shakllanishi va nutq madaniyati nazaryasini rivojlantirishda leksikografiya, xususan, izohli imlo, talaffuz, o'quv va boshqa maxsus lug'atlar muhim ahamiyatda ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Prezident Sh Mirziyoyevning Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini taomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni 20.10. 2020 yildagi PF-6084 son.
2. *O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.*
3. A'zamov E. Yuksak pog'ona. Ma'naviyatning oydin yo'li. T.:Ma'naviyat, 1996.
4. Jumaxo'jayev N. Yuksak ma'naviyat belgisi. Xalq so'zi 1997 y 5 noyabr
5. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimizning takomil bosqichlari. T.: "Ma'naviyat" 1996
6. Yo'ldoshev Q. Milliy g'oya va adabiy ta'lim. O'zbekiston ovozi. 2000 yil 21 dekabr.
7. Mahmudov H. Milliy mafkura va ona tili . Xalq so'zi. 2000 yil 13 iyun.
8. Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с

THE CHARACTERISTICS OF SPEECH CULTURE IN UZBEKISTAN LINGUISTICS

Rahimjon SHODIYEV Safarovich
Feruza ERGASHOVA Yuldashevna

Abstract: *This article discusses the practical application of speech culture in Uzbek linguistics, particularly in the context of the Uzbek language's status as the state language. It explores how the Uzbek language is used in various practical areas such as state affairs, education, and propaganda, and the role of literature, art, media, and periodicals in shaping speech culture.*

Keywords: Spiritual – educational, culture, Uzbek literary language, linguistics.

NOTIQLIK SAN'ATI VA NUTQ MADANIYATI

Dilfuzaxon QO'ZIYEVA Ilxomjon qizi

*Farg'ona davlat universiteti
jurnalistika mutaxassisligi 1-kurs magistranti
dilfuzaqoziyeva005@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqola notiqlik san'ati, omma oldida nutq so'zlash mahorati, nutqning aniqligi va tasirchanligining oshirish yo'llari, nutq madaniyati to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Mohir notiq, ifodaviylik, so'zamol, notiqlik san'ati, so'zlash, nutq madaniyati, nutq odobi, tasirchanlik, belgilangan reja.

Kirish

Hozirgi rivojlangan Yangi O'zbekistonda yashayotgan insonlarda yangicha dunyoqarash shakllanishi notiqlik san'ati muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki yangicha dunyoqarash ruhida tarbiyalanayotgan har bir yosh avlod to'g'ri va savodli yozish, o'qish bilan birga chiroyli gapirish, nutqiy madaniyat va notiqlik san'ati sirlaridan bilimga ega bo'lishi, bugungi va ertangi kunning talabi ekanligini har taraflama his qilmog'i shart.

Natija va mulohazalar

Inson fikrini ifoda etishi uchun Alloh tomonidan sezgi organlardan biri til berildi. Aql esa inson ixtiyorida endi uni ishlatib, til orqali so'zlarni ifodalashga kirishadi. Shunday ekan biz o'zimizning aql-farosatimizni ishga solib, uni ishlata

olishimiz zarur. Shundagina biz soʻzimiz va nutqimizning qanchalik kuch-qudratga ega ekanligiga guvoh boʻlamiz. Notiq insonlar haqida maqola, kitoblarda notiq, notiqlik, nutq odobi, notiqlik sanʼati kabi atamalar va tushunchalarni oʻqiymiz. Ogʻzaki nutqda odamlar orasida: soʻz ustasi, soʻzga chechan, soʻzga usta, soʻzamol, suhandon kabi iboralarni eshitamiz. Toʻgʻri, hamma ham nutqiy qobiliyatga ega boʻlmaydi. Notiqlik bu – sanʼat. Bu qobiliyatini ustida ishlasa, rivojlantirsa albatta u chinakam notiqlik mahoratini egallash mumkin. Mohir notiq voqea hodisaga aniq-ravshan va jonli malumot berishi orqali tinglovchi ongiga taʼsir etishi, ularni kuldirishi, yegʻlatishi va hayolot olamining zabt etishi mumkin. Qadim zamonlardan beri jamoat oldida soʻzga chiqib, odamlarga oʻz fikrini tushuntirish, ular ongiga taʼsir etib, oʻz ortidan ergashtirish, biror narsa, voqea, hodisa haqida gapirganda ishontirish va isbotlab berishga intilish, insonlar orasidan soʻzamol notiqlarning chiqishiga zarurat tugʻdirgan hamda notiqlik sanʼatining paydo boʻlishiga sabab boʻlgan. Buning uchun esa, avvalo, maʼlum ijtimoiy sharoit va muhit boʻlishi lozim edi. Davlat ishlarini boshqarishda qatnashishni istagan, lashkarboshilikni xohlagan har bir kishi uchun chiroyli va taʼsirchan nutq soʻzlash sanʼatini egallash majburiy bir ehtiyojga aylangan. Bunday shaxslar xalq yigʻinlariga toʻplangan. Ular orasida soʻzga chechanlari keskin dalillar bilan xalqni ishontirib, odob bilan soʻzlagan davlat arboblari xalq nazariga tushgan. Eramizdan oldingi VII asrlarda yaratilgan xalqimizning qadimiy adabiy va madaniy merosi sanalmish sof turkiy tilda bitilgan Alp Er Toʻngʻa dostoni ham xuddi Yunon va Rim notiqlari nutqlari matnlaridan badiiy ijod namunalari tugʻilib, shakllanib, taraqqiyotga yuz tutgani kabi bizda ham mavjud notiqlik matnlarining mevasi boʻladi. Notiq oʻz nutqining grammatik jihatdan toʻgʻri tuzilishi, shu davr adabiy til normasiga mos kelishi, mazmunli hamda sodda, aniq va mantiqli boʻlishiga jiddiy eʼtibor berishi kerak. Shundagina uning nutqi ommaga tushunarli boʻladi, ommaning uning fikri va mulohazalarini tushunishi oson boʻladi. Biroq tushushunishning oʻzi hali yetarli emas. Nutq taʼsirchan ham

bo'lishi kerak. Ta'sirchanlikni esa yuqorida sanab o'tilgan grammatik jihatdan to'g'rilik, soddalik, aniqlik, mantiqiylik kabilar ta'minlay olmaydi. Ta'sirchanlikni ta'minlash uchun ulardan tashqari tilning tasviriy vositalarini mukammal bilish va ulardan foydalana olish zarurdir. Tilning tasviriy vositalari hisoblangan metafora, metonimiya, sinekdoxa, o'xshatishlarning o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, ohangning roli o'zgachadir. Notiqlik san'ati — ijtimoiy hodisa. Taniqli olim Nusratilla Jumayevning fikricha Alisher Navoyining:

Olibmen taxti farmonimga oson

Cherik chekmay Xitoydan to Xuroson,

degan so'zlarida ham shunday hikmat bor. Cherik — bu lashkar. Shoir lashkar tortmasdan Xitoydan Xurosongacha bo'lgan sarhadni zabt etganligi haqida faxrlanib so'zlamogda. Ma'lumki, Alisher Navoyining ta'sir doirasi va darajasi har qanday sarkardadan ham ustun bo'lgan. Nutq va tafakkur salohiyati uni vaziri a'zam darajasiga ko'targan edi. Bobokalonimiz hazrat Alisher Navoiyning til va nutq, nutq odobi, notiqlik san'ati haqidagi fikrlari aynan haqiqatligiga shubha bo'lishi mumkin emas. Misollarga murojaat qilaylik:

Yaxshi so'zlay olish (nutq) — san'atdir, noyob hunardir.

Uni egallashga intilgan: Erdin so'z hunar, enchidin bo'z hunar [1].

Ayniqsa, ommaviy chiqishlarda notiqning nutqi va uslubi muhim ahamiyatga ega. Ommaviy chiqishlar hamma uchun, uning tinglovchilari: oddiy dehqondan tortib, pedagogdan tortib tibbiyot xodimigacha, o'quvchidan tortib talabagacha, jamiyatimizda taraqqiyot uchun xizmat qiladigan ommaga mo'ljallanadi. Aniqroq aytilganda, teleko'rsatuvlardagi nutqday, ko'pchilikka manzur bo'ladigan sodda

uslubdagi yoshu qari tushunadigan va uni eshitib fikrleydigan aniq, ravon va xalq tilidagi va dilidagi nutq bo'lishi kerak. Ommaviy chiqishlardagi nutqda to'g'rilik, ma'nan yetuklik va lo'ndalik kabi sifatlar o'z aksini topmog'i lozim. Ommaviy chiqishlarda nutq so'zlayotgan ba'zi shaxslar o'z nutqlarida ayrim so'zlarni o'rinli-o'rinsiz ko'p takrorlaydilar. Bunday takrorlanadigan xo'sh, xo'p, demak, aytaylik, ya'ni, olaylik, masalan, haligi, anaqa kabi so'zlarni ko'p ishlatadi. Aniqlik nutqning muhim fazilatlaridan biri sifatida qadimdan ma'lum. G'arb va Sharq olimlari ham aniqlikni nutq sifatlarining birinchi sharti hisoblaganlar. Kaykovus: "Ey farzand, so'zning yuzin va orqasin bilg'il va ularga rioya qilg'il, har na so'z desang yuzi bila degil, to suxango'y bo'lg'aysan. Agar so'z aytib, so'zning nechuk ekanin bilmasang qushga o'xsharsanki, unga to'ti derlar, ul doim so'zlar, ammo so'zning ma'nosin bilmas", – deydi [2].

Ifodalangan tushunchalar tizimida so'zlarni ularning tildagi ma'nolariga mos holda qo'llash kerak. Notiq nutqning muhim fazilatlaridan biri ifodalilikdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, ommaviy chiqishlarda notiqlarning nutqlari xilma-xildir. Hatto bir mavzuga bag'ishlangan turli kishilarning nutqi turlicha ifodalanishi mumkin. Bunday nutqlarning biriga tinglovchi qiziqib qarasa, boshqachasiga nisbatan loqayd munosabatda bo'ladi. Ma'lumki, notiqlar ham har xil bo'ladi.

Har biri o'z nutq uslubiga, o'ziga xos bilimga, o'zini tuta bilish, omma bilan til topa bilish mahoratlariga ega bo'ladi. Aristotel to'g'ri ta'kidlaganidek, nutq zamiridagi fikrlar gapiruvchi shaxs orqali gavdalanadi va uning nutqi davomida yuzaga keladi. Demak, har bir notiq o'ziga xos ovozga, o'ziga xos uslubga ega bo'lishi lozim. Biroq baribir har bir notiq Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida keltirgan "Ko'ngil xazinasining qulfi – tilo; U xazinaning kalitini so'z bil", "Ko'p, bemaza so'zlaydigan ezma – kechalari tong otguncha tinmay huradigan itga o'xshaydi", "Xushsuxan odam yumshoqlik bilan do'stona so'z aytadi: ko'ngliga tushishi mumkin bo'lgan yuz g'am – uning so'zi bilan daf bo'ladi. So'zda har qanday

yaxshilikning imkoni bor”... “Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir...”, “Tilning ixtiyorini qo‘lingda asragil; so‘zingni ehtiyotlik bilan so‘zla. Ilg‘ab olishni ta‘minlaydigan bo‘lishi kerak”.

Ommaviy chiqishlarda notiq tinglovchilar hushyorligini oshiruvchi turli savollar qo‘yishi va unga javobni lo‘nda qilib esda qoladigan sodda usul bilan tushuntirmog‘i muhim ahamiyat kasb etadi. Omma oldida notiq bilishi lozim bo‘lgan yana bir muhim jihat nutq jarayonida hayotiy misollardan foydalanishdir. Adabiy til madaniyatini chuqur egallagan insongina nutq mudaniyatiga ega bo‘ladi. Til madaniyatini egallashda tilga bo‘lgan e‘tibor, unga chinakam muhabbat va hurmat muhim rol o‘ynaydi. Adabiy til va uning me‘yorlarini shunchaki qiziqish yoki u bilan nomigagina shug‘ullanish orqali egallab bo‘lmaydi. Insonning nutq faoliyati uch ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Bular so‘zlash, mutolaa qilish va eshitish. So‘zlash deyilganda, so‘zlovchining ma‘lumot, maslahat berishi, buyurishi, o‘ziga noma‘lum bolgan narsalar haqida so‘rashi tushuniladi. So‘zlaganda so‘zlovchining bilimi, madaniyati, axloqi, odobi yuzaga chiqadi. Mutolaa qilish o‘quvchining yozma nutq orqali asar muallifi, obrazlari bilan muloqotidir. Mutolaa tufayli yozma nutqda aks etgan voqea - hodisadan xabardor bo‘ladi. Omma tushuna oladigan tilda gapirish, ularni ifodalanayotgan fikrga ishontira olish notiqqlar oldiga qo‘yiladigan asosiy shartlardan hisoblanadi. Buning uchun esa, yuqorida aytilganidek, mavzuni yaxshi bilishdan tashqari, uni bayon etishning aniq belgilangan rejasi bo‘lishi kerak. Vaqtni hisobga olish notiqqlik fazilatlaridandir. Chunki so‘zlash muddati oldin e‘lon qilinib, shunga rioya qilinsa, iloji bo‘lsa, nutq sal oldinroq tugatilsa, ayni muddao bo‘ladi. So‘zlovchining o‘z nutqiga munosabati ham muhimdir. Chunki shunday bo‘lgandagina quruq rasmiyatchilikdan voz kechiladi. So‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi aloqa mustahkamlanadi. Nutq odobi insonning ma‘naviyatini-ma‘rifatini belgilovchi asosiy mezondir.

Xulosa

Demak, kishining odobi, eng avvalo, uning nutqida ko'rinadi. Aytilishi zarur bo'lgan xabarlarni, tinglovchini hurmat qilgan holda, uning ko'ngliga mos holda adabiy me'yordagi ifodalar bilan yetkazishdir. Yomon xabar ham tinglovchiga beozor yetkazish mumkin. Buning uchun so'zlovchi tilni, mukammal bilishi kerak. Muloyim, yoqimli, odobli so'zlash ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Unga yoshlikdan ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o'rganish orqali erishiladi. O'quvchi uchun esa eng yaxshi namuna o'qituvchidir. Buni o'qituvchi har doim his qilib turishi kerak. Nutq odobi salomlashishdan boshlanadi. Salomlashishdagi xushmuomalalik undan keyingi yaxshi suhbat bo'ladi, tinglovchida yaxshi kayfiyat paydo qiladi.

“Qutadg‘u bilig”ning bir necha bobi bevosita axloq va odob masalalariga bag'ishlangan. Shunday boblardan biri “Til ardami” (“Til odobi”) deb atalgan 7-bob bo'lib, unda shoir o'qish va bilim olishda so'zning ahamiyati, qisqa va mazmunli so'zlash, tilga ortiqcha erk bermaslik va boshqalar haqida ibratli o'gitlar beradi: Yusuf Xos Hojib shoir sifatida badiiy so'zning qimmatini va ta'sir kuchini alohida ta'kidlaydi, o'z so'zini ko'p o'rinda «shoir tilidan» (donishmandlar tilidan) so'zlaydi va yaxshi so'zni har qanday oltin kumushdan ham ortiqroq biladi:

*Kumush qolsa oltun maning sanga,
Oni tutmag'il san bu, so'zga teng-a:
Kumush ishka tutsa tug'ar olqinur,
So'zim ishga tutsa kumush qizg'onur [2].*

Nutq madaniyatimizni rivojlantirish uchun Sharq mutafakkirlarining notiqlik san'ati, mahorati, nutq odobi haqidagi qarashlarini o'rganish ham qarz va farzdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nusratilla Jumayevning (“Istiqlol va ona tilimiz” “Sharq” nashriyoti, 1998-yil
2. Alisher Navoiy. “Mahbubul qulub”. — T., “Fan”, 1982.
3. Kaykovus “Qobusnoma”. — T., “O‘qituvchi”, 2006.
4. Jo‘rayev T.T, Halilov S.G`. “Nutq madaniyati”. Samarqand - 2021
5. Yusuf Xos Hojibning ”Qutadg‘u bilig” asari, T., 1991.

ORATORY ART AND SPEECH CULTURE

Dilfuzaxon QO'ZIYEVA Ilkhomjon kizi

Abstract. *This article discusses the art of oratory, public speaking skills, ways to improve the clarity and effectiveness of speech, and speech culture.*

Keywords. Skilled orator, expressiveness, eloquence, oratory art, speech, speech culture, speech etiquette, effectiveness, established plan.

NUTQ MADANIYATI ORQALI HUQUQIY MUNOSABATLARDA SAMARALI ALOQANI TA'MINLASH MEXANIZMLARI

Nafisa ESHONKULOVA Nazar qizi

Yuriskonsult

nafisa.eshankulova@mail.ru

Annotatsiya. *Yuridik nutq madaniyati doimiy ravishda rivojlanib boradigan jarayon bo'lib, huquqshunosning kasbiy vakolatining ajralmas qismi hamda huquqiy munosabatlarda samarali aloqani ta'minlashning eng muhim vositasidir. Uning rivojlanishi adolat sifatini oshirishga, qonuniylik va qonun ustuvorligini mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu maqolada huquqiy madaniyatni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqshunoslik, huquqiy tizim, yuridik munosabat.

Kirish

Hozirgi vaqtda huquqshunoslarga kasbiy nutq madaniyati huquqiy munosabatlarni o'rnatishda o'ta muhimdir. Huquqiy munosabatlarda samarali aloqa adolatning asosidir. Bu huquqiy normalarni aniq tushunishni ta'minlaydi, asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi va huquqiy tizimga ishonchni mustahkamlaydi.

Nutq madaniyati, fikrni aniq ifoda etish vositasi sifatida, bu jarayonda asosiy rol o'ynaydi. Nutq nafaqat til vositasida shaxs fikrini, tuyg'ularini, axborotni, so'z va

gaplar orqali ifodalash jarayoni, balki tildan foydalanishga kelganda kommunikativ va ijtimoiy-huquqiy ma'nodir.

Huquqshunoslar uchun esa, nutq bu kasbiy kommunikatsiyaning asosiy vositasi bo'lib o'z ichiga aniqlik va ravshanlik, mantiqiylik va dallilarga asoslanganlik, yuridik terminalogiyani huquqiy qo'llash, qonun tilini puxta bilish kabi hususiyatlarni o'z ichiga oladi. Huquqiy nutq madaniyati huquqshunosning professional faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan kommunikativ ko'nikmalar majmuidir. U yuristga o'z fikrlarini aniq, qisqa va ta'sirchan ifodalash, huquqiy masalalarni tushuntirish, muzokaralar olib borish va sudda ishtirok etish imkonini beradi.

Natija va mulohazalar

Yuridik munosabatlardagi nutq madaniyati-bu huquqshunos(advokat)ga o'ziga xos terminologiyadan foydalangan holda va kasbiy muloqotning axloqiy me'yorlariga rioya qilgan holda o'z fikrlarini oo'zaki va yozma ravishda ravshan, aniq va ishonchli ifoda etishga imkon beradigan bilim va ko'nikmalar majmui. Bu nafaqat til me'yorlarini bilishni, balki nutqni muayyan vaziyatga, auditoriyaga va aloqa maqsadlariga moslashtirish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Huquqiy munosabatlarda samarali muloqot-bu o'zaro tushunishga erishish, asosli qarorlar qabul qilish va qonuniylikni saqlashga qaratilgan huquqiy munosabatlar ishtirokchilari (*sudyalar, advokatlar, prokurorlar, jarayon taraflari va boshqalar*) o'rtasida ma'lumot almashish jarayoni. Huquqiy munosabatlarda nutqning asosiy vazifalari bu huquqiy axborotni to'g'ri yetkazish, qonunlarni izohlash, nizoli vaziyatlarni yechish va ishonchli kommunikatsiyani o'rnatishdir.

Nutq madaniyati huquqiy munosabatlarda samarali aloqani ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. U quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Tilning aniqligi va o'ziga xosligi, to'g'ri va aniq ishlatilishi: Yuridik nutqda har bir so'z va iboraning aniq ma'nosi bo'lishi kerak. Murakkab yuridik

tushunchalarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirish qobiliyati yurist uchun juda muhimdir.

Huquqiy atamalardan foydalanish: har bir atama noaniqlikni istisno qiladigan va huquqiy nutqning aniqligini ta'minlaydigan qat'iy belgilangan ma'noga ega;

Hissiy rangning yo'qligi: huquqiy nutq ob'ektiv va xolis bo'lishi kerak, shuning uchun baholash hukmlari va hissiy jihatdan rang-barang so'z boyliklaridan qochish kerak.

Aniq jumlar tuzilishi: mantiqiy tuzilgan jumlar ma'lumotni tushunish va idrok etishni osonlashtiradi.

Taqdimotning izchilligi;

Qat'iy argumentatsiya: har bir tezis dalillar va qoidalarga havolalar bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak;

Ketma-ket taqdimot: fikrlar mantiqiy ketma-ketlikda bayon qilinishi kerak, bu esa fikrlash jarayonini kuzatishni osonlashtiradi.

Tilning mantiqiy qurilmasi: sabab-oqibat munosabatlarini ko'rsatadigan so'zlar va iboralar bayonotning turli elementlari o'rtasida mantiqiy aloqani o'rnatishga imkon beradi. Yuridik muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini izlashda mantiqiy fikrlash qobiliyati asosiy omildir. Yurist o'z fikrlarini izchil va mantiqiy tarzda bayon etishi kerak.

Nutqni tinglovchilarga moslashtirish qobiliyati:

Huquqiy savodxonlik darajasini hisobga olish: keraksiz murakkab atamalar va konstruktsiyalardan qochib, nutqni tinglovchilarning huquqiy tayyorgarligi darajasiga moslashtirish kerak.

Huquqiy normalarni bilish: Yuridik nutq madaniyati huquqiy normalarni chuqur bilishga asoslangan. Yurist qonunlar, kodekslar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni yaxshi bilishi va ulardan to'g'ri foydalana olishi kerak.

Auditoriyani hisobga olish: Yuridik nutqning samaradorligi auditoriyani hisobga olishga bo'liq. Yurist o'z nutqini tinglovchining bilim saviyasi, manfaatlari va psixologik xususiyatlariga moslashtirishi kerak.

Notiqlik mahorati: Yaxshi tayyorlangan nutq ham notiqlik mahoratisiz samara bermaydi. Yuristning ovozi, ifodasi, harakatlari va vizual taqdimoti tinglovchiga ta'sir etishi kerak.

Psixologik xususiyatlarni hisobga olish: ma'lumotni yetkazishning eng samarali usulini tanlash uchun tinglovchilarning hissiy holati va individual xususiyatlarini hisobga olish kerak, ya'ni psixologik moslashuvini.

Axloq va xushmuomalalik, ksbiy etika me'yorlariga rioya qilish: yuridik kasb yuqori darajadagi javobgarlikni o'z ichiga oladi, shuning uchun hamkasblar, mijozlar va sud bilan muloqotda axloqiy me'yorlarga rioya qilish kerak.

Raqibga hurmat bilan munosabatda bo'lish: hatto qattiq tortishuv sharoitida ham raqibga va uning pozitsiyasiga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak.

Huquqiy munosabatlarning turli sohalarida nutq madaniyatining roli:

Sud majlislari: huquqshunos(advokat)larning aniq va ravshan nutqi ishni ob'yektiv ko'rib chiqishga va adolatli qaror qabul qilishga yordam beradi.

Shartnoma munosabatlari: shartlarni aniq va to'g'ri shakllantirishga asoslangan to'g'ri tuzilgan shartnoma, nizolar xavfini minimallashtiradi.

Mijoz(fuqaro)larga maslahat: huquqshunos(advokat)ning murakkab huquqiy masalalarni aniq va tushunarli tarzda tushuntirish qobiliyati mijoz(fuqaro)ning ishonch darajasini oshiradi.

Ifodaning ravshanligi va aniqligi: tushunarli va aniq atamalardan foydalanish, noaniqlikning yo'qligi.

Taqdimotning mantiqiyligi: fikrlarni izchil va asosli taqdim etish, sabab-oqibat munosabatlariga rioya qilish.

Nutqning dolzarbligi: aloqa holati va qabul qiluvchiga muvofiq uslub va soʻz boyligini tanlash.

Axloq: xushmuomalalik me'yorlariga rioya qilish, suhbatdoshga hurmat bilan munosabatda boʻlish.

Nutq madaniyati orqali samarali aloqani ta'minlash mexanizmlariga esa:

Maxsus terminologiyadan foydalanish: huquqiy atamalardan aniq foydalanish tushunmovchiliklarning oldini oladi va huquqiy normalarni talqin qilishning bir xilligini ta'minlaydi.

Taqdimotning qat'iy mantig'i: faktlar, dalillar va xulosalarning izchil taqdimoti savolning mohiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Matnning aniq tuzilishi: matnni kirish, asosiy qism va xulosaga aniq ajratish, sarlavhalar va pastki sarlavhalardan foydalanish ma'lumotni idrok etishni osonlashtiradi.

Grammatika va tinish belgilariga rioya qilish: to'g'ri yozilgan matn yanada professional taassurot qoldiradi va tushunishni yaxshilaydi.

Faol tinglash: suhbatdoshni diqqat bilan tinglash, aniq savollar berish va uning nuqtai nazarini hisobga olish qobiliyati.

Oo'zaki bo'lmagan aloqa vositalari: yuz ifodalari, imo-ishoralalar, intonatsiya oo'zaki xabarni ta'kidlashi yoki to'ldirishi mumkin.

Yuridik nutq madaniyatining ahamiyatiga toxtaladigan bo'lsak u o'z ichiga quydagilarni qamrab oladi:

Huquqiy xizmatlar sifatini oshirish: Yuridik maslahatlarni aniq va tushunarli tarzda tushuntirish mijozlarning ishonchini ortadi va ular bilan uzoq muddatli hamkorlikni ta'minlaydi.

Sud jarayonida muvaffaqiyat qozonish: Yaxshi tayyorlangan va ta'sirchan nutq sudya va hakamlarni ishontirishga yordam beradi.

Muzokaralarda samarali ishtirok etish: Muzokaralarda yurist o'z manfaatlarini himoya qilish va kelishuvlarga erishish uchun nutq madaniyatidan foydalanadi.

Jamoda samarali ishlash: Yuristlar jamoa bo'lib ishlashlari kerak bo'ladi. Yaxshi rivojlangan nutq madaniyati jamoadagi munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Yuridik nutq madaniyatini rivojlantirish uchun nimalar qilish kerak?

Adabiyotlarni o'qish: Yuridik adabiyotlarni o'qish orqali huquqiy terminologiyani boyitish va nutqni takomillashtirish mumkin.

Amaliyotda qo'llash: Har bir imkoniyatdan foydalanib, yuridik nutq madaniyatini amaliyotda qo'llash muhimdir.

Trening va seminarlarda qatnashish: Maxsus treninglar va seminarlar yuristlarga nutq madaniyatini rivojlantirish uchun qimmatli ko'nikmalarni beradi.

O'z ustida ishlash: Doimiy ravishda o'z ustida ishlash va yangi bilimlarni egallash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda yuridik nutq madaniyati – bu doimiy ravishda rivojlanib boradigan jarayondir, huquqshunosning kasbiy vakolatining ajralmas qismi hamda huquqiy munosabatlarda samarali aloqani ta'minlashning eng muhim vositasidir. Uning rivojlanishi adolat sifatini oshirishga, qonuniylik va qonun ustuvorligini mustahkamlashga yordam beradi. Har bir yurist o'z nutqi ustida ishlash orqali professional faoliyatida katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin.

FOIDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pardaev M. X. huquqiy psixologiya. - T.: Akademiya, 2020.
2. S. A. Qosimova.S. yurisprudentsiyada aloqa nazariyasi. - T.: Universitet, 2019.
3. A. Xojiev.P. huquqiy psixologiya. - T.: Akademiya, 2018.

4. Mirziyoyev Sh.M. ta'lim va madaniy nutq huquqi. - T. O'afur Rabom, 2017.
5. Abdullaev K. A. nutqning asosiy madaniyati. - T.: Universitet, 2015.
6. Alekseev S. S. huquq nazariyasi. - M.: Norma, 2010 Yil.
7. Vasilev A. N. Ritorika: so'z san'ati. M.: Prospekt, 2007 Yil.
8. Novikov I. B. advokatning kasbiy etikasi. M.: Yurist, 2005.

MECHANISMS OF ENSURING EFFECTIVE COMMUNICATION IN LEGAL RELATIONS THROUGH SPEECH CULTURE

Nafisa ESHONKULOVA Nazar kizi

Abstract. *Legal speech culture is a constantly developing process, an integral part of the professional competence of a lawyer and the most important means of ensuring effective communication in legal relations. Its development helps to improve the quality of justice, strengthen legality and the rule of law. This article analyzes the methods of developing legal culture.*

Keywords: legal culture, jurisprudence, legal system, legal relations.

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI:
TAHLIL, TASNIF, QIYOS
2024.11.30**

II Sho'ba: Notiqlik sa'nati va nutqa madaniyati

No	Paper Title		Page No
1.	NOTIQLIK SAN'ATI VA NUTQNI TO'G'RI YETKAZISH	Sayyora XOLMIRZAYEVA	7-12
2.	TALABALARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI VA ULARNING YECHIMLARINI	Iroda SHOKIROVA Utkurovna	13-18
3.	MAQOLLAR – AUDITORIYA NUTQIY MAHORATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA	Nargiza MIRZAYEVA Abdukaxarovna	19-24
4.	NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN'ATI O'RTASIDAGI MUSHTARAK HAMDA TAFOVUTLI XUSUSIYATLAR	Nilufar MAMASOLIYEVA Suyundikovna	25-32
5.	O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA NUTQ MADANIYATINING O'ZIGA XOSLIGI	Rahimjon SHODIYEV Safarovich Feruza ERGASHOVA Yuldashevna	33-40
6.	NOTIQLIK SAN'ATI VA NUTQ MADANIYATI	Dilfuzaxon QO'ZIYEVA Ilxomjon qizi	41-47
7.	NUTQ MADANIYATI ORQALI HUQUQIY MUNOSABATLARDA SAMARALI ALOQANI TA'MINLASH MEXANIZMLARI	Nafisa ESHONKULOVA Nazar qizi	48-54